

13. *Kapkanshchikov S.G.* Ekonomika stran-sankcionerov v rossijskoj lovushke bol'shoj strany // *Mezhdunarodnaya ekonomika*. 2024. № 2. S. 96—111.

14. *Medvedev D.A.* Social'no-ekonomicheskoe razvitie Rossii: obretenie novoj dinamiki // *Voprosy ekonomiki*. 2016. № 10. S. 5—30.

15. O dole neftegazovogo sektora v VVP Rossii // *Ekonomist*. 2022. № 7. S. 91—93.

16. *Politika sankcij: celi, strategiya, instrumenty*. M.: NP RSMD., 2020.

П.Ю. ГОРДОК

«Nothing personal, strictly business»: заметки о политической теологии неолиберализма*

Аннотация. В статье рассматриваются конечные теологические основания стержневого элемента либеральной экономической традиции — рынка. В частности, автор настаивает на рассмотрении рыночного Проведения в качестве центрального бессознательного элемента либеральной политэкономии, впоследствии перетекшего в неолиберализм посредством разделяемой мейнстрим-экономистами интуиции о спонтанной разумности рынка. Ключевым выводом исследования является вывод о наличии содержательной системы моральных установок, характеризующих неолиберализм на уровне практической реализации и на теоретическом уровне скрываемых посредством надменной формальности экономической теории. Встроенные в (нео)либеральный проект универсализм и демократизм, гарантируемые формальностью теории, скрывают данность онтологического (структурного) и экономического (конкретного) различия рыночных агентов.

Ключевые слова: неолиберализм, политическая теология, невидимая рука рынка, имманентная духовность, предприниматель себя.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гордок П.Ю. «Nothing personal, strictly business»: заметки о политической теологии неолиберализма // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 56—70. DOI:

Abstract. The paper examines the final theological foundations of the core element of the liberal economic tradition — the market. In particular, the author insists on considering market Providence as the central unconscious element of liberal political economy, which later passed into neoliberalism through the intuition shared by mainstream economists about the spontaneous rationality of the market. The key conclusion of the study is the existence of a substantial system of moral principles that characterize neoliberalism at the level of practical implementation and at the theoretical level are concealed through the arrogant formality of economic theory. The universalism and democratism embedded in the (neo)liberal project, guaranteed by the formality of theory, hides the given ontological (structural) and economic (specific) distinction of market agents.

Keywords: neoliberalism, political theology, the invisible hand of the market, immanent spirituality, entrepreneur of the self.

УДК 330.821.1 + 330.831.8
ББК 65в

В цитате немецкого теолога Иоганна Генриха Майуса, вынесенной в эпиграф, предвещающей работу Джорджо Агамбена «Царство и Слава» [1], «божественной экономикой» называется «администрирование, или управление всем сущим, которое Господь применяет с самого сотворения мира до окончательного свершения времен во славу Своего имени и во спасение людей» [1, 7]. Иными словами, божественная экономика — это консолидация разрозненного сущего посредством божественного Провидения. Предпринятый Агамбеном генеалогический анализ демонстрирует, как данная идея эволюционирует и перетекает из теологической в политико-экономическую, административную плоскость, где *οἰκονομία*¹ понимается как универсальный способ управления людьми. В рамках неолиберальной

¹ В традиционном аристотелевском смысле *οἰκονομία* как наука об управлении домохозяйством противопоставляется *χρηματιστική* как науке об обогащении. Строго говоря, данное различие коренится в основаниях наук: консолидирующее начало экономики противопоставляется разобщающему фундаменту хрематистики. В понимании Агамбена, хрематистика в актуальных условиях, скорее, сливается с ойкономией, более того, впоследствии первая выступает принципом организации второй, именно поэтому «для Агамбена так важно указать на то из-

парадигмы, де-факто закрепленной в качестве идеологического мейнстрима ряда современных государств и международных организаций [20], экономика становится не просто способом управления, но всеобъемлющим принципом организации социальных и индивидуальных процессов. «Экономический подход», характеризующий неолиберализм на фундаментальном уровне, предполагает экстраполяцию экономических категорий (и соответственно экономического анализа) на принципиально неэкономические сферы общественного устройства и повседневной жизнедеятельности [15, 305]. Иными словами, экономика становится первичным интеллигентным способом дескрипции действительности и, как следствие, *принципом* администрирования, критерием, регулирующим эффективность управленческих практик. Итак, экономика в неолиберализме обладает выраженными политическими характеристиками — вернее, обретая подчиненные экономическому подходу формулировки, политическая сфера попросту вытесняется, видоизменяя вслед за собой понимание государства, гражданственности и политической субъектности [3].

Настоящая работа ориентирована на рассмотрение экономической составляющей неолиберализма в качестве ядра его политической теории — или, вернее сказать, политической теологии². Целью статьи является определение возможных перспектив в теологической аналогии, используемой для анализа системы неолиберализма, в частности, в вопросе взаимодействия макросоциальной структуры неолиберализма (идеологии, гегемонии, дискурса) и процесса субъективации. Недостаточно в банальной форме высказаться о том, что неолиберализм является современной религией³ или содержит в себе

начально анархическое (не укорененное в бытии и потому не составляющее эпистемы), что есть в понимании природы экономики» [1, 528]. Приведенное утверждение в том числе указывает на гибкость и адаптивность экономики в различных социальных и политических условиях.

² В данном случае в качестве допущения принимается обоснованный взгляд Карла Шмитта на корпус понятий политического дискурса как на секуляризованные теологические понятия (подробнее см. [18]).

³ Так, в действительности, можно сказать о любой идеологии, сопутствующей человечеству на протяжении веков. Ввиду и без того неоднозначного статуса понятия «неолиберализм» в современной академической литературе [6], обойдемся без публицистических штампов.

квазирелигиозные основания. Существенный интерес представляет именно возможность анализа, посредством которого возможно обнаружить конечные теологические основания — выражаясь в хайдеггеровском духе, характеризующие способ европейского христианского мышления вообще (тут уместно вспомнить фрагмент из «Парменида»: Мартин Хайдеггер описывает христианского Бога как Творца, «который владычествует над всяким сущим как над своим собственным творением и, так сказать, *просчитывает* его» (курсив мой. — П.Г.) [16, 241—242]) — в структурных элементах неолиберализма. Таким образом, дальнейшее повествование не будет предполагать рассмотрение неолиберализма как религии или квазирелигиозного образования; движущей интуицией автора является предположение об онтотеологической структуре (нео)либерального рынка, выражающейся на индивидуальном уровне в специфичной форме идентификации экономических субъектов. Отсюда, первостепенная задача исследования состоит во «вскрытии» и диссекции возможных догматов, апостолов, эсхатологии и греха в неолиберализме.

Абсолютное большинство видных интеллектуалов, зачастую называемых среди теоретиков неолиберализма, именуют себя классическими либералами. Косвенным свидетельством выдвинутого тезиса служит фундаментальное место фигуры Адама Смита в структуре экономико-философских взглядов как основателей Австрийской школы экономики, идеи которых следует считать эпистемическим фундаментом неолиберализма, так и их преемников и последователей в Чикаго⁴.

Чем, в свою очередь, определяется имманентная логика классического (экономического) либерализма? Вполне очевидно, что его стержневой структурой является рынок, понимаемый как задающее параметры истины место веридикции — причем не юридической, но «эпистемной» [15, 397]. Более того, рыночная логика становится ис-

⁴ Для дальнейшего повествования следует уточнить, что в рамках неолиберализма конечные теологические основания рыночной системы остаются практически неизменными (во всяком случае, на фундаментальном уровне). Так, например, у Фридриха Хайека встречается формулировка «вера в спонтанные адаптационные силы» [17, 490]. «Невидимая рука» — прямой предок «спонтанного экономического порядка» Хайека.

тиной самой по себе. Согласно Смиту, тотальность рынка поддерживается посредством «невидимой руки» (либералы зачастую низводят указанный концептуальный элемент до уровня метафоры, опуская его структурообразующий характер) — в сущности, «пустого места, втайне занимаемого... провиденциальным богом, присутствующим в экономическом процессе» [15, 347]. Центрирующий, тотальный элемент рыночной системы, фиксируемый в рамках либеральной политической экономии, не просто оказывает влияние на его внутреннюю систему организации, но также накладывает отпечаток на субъективацию населяющих рынок человеческих агентов. Важно уточнить, что речь здесь идет не столько о нормативной позиции агента, сколько о концептуализации его формальной «природы» — концептуализации, в меньшей степени оперирующей с категориальным аппаратом моральных наук⁵.

В «Набросках к критике политической экономии» Фридрих Энгельс называет Смита «*Лютером политической экономии*» (курсив автора. — П.Г.), указывая на то, что в разоблачениях прежних политэкономов Смит сменяет католическую прямоту протестантским лицемерием [19, 549]. Собственно протестантское лицемерие, согласно Энгельсу, состоит в том, что сторонники либеральной политэкономии провозглашали гуманистические цели (уничтожение монополий, братство народов, сокращение числа войн и проч.), но на деле их достижения были обусловлены эгоистическими мотивами: «Где сделали вы что-нибудь, исходя из чисто гуманных побуждений, из сознания того, что противоположность между общим и индивидуальным интересом не имеет права на существование? Были ли вы когда-нибудь нравственными, не будучи в этом заинтересованы, не тая в глубине души безнравственных, эгоистических мотивов?»

⁵ Смит занимает точку зрения, согласно которой субъект *рынка* («местоположение» конкретного индивида в топосе общественных сфер здесь играет решающую роль) принципиально эгоистичен. С другой стороны, социологический взгляд Макса Вебера подчеркивает решающую роль аскетичной и склоняющей к труду этики протестантизма в вопросе возникновения капиталистических отношений. Однако важным для нас является именно *формальный* аспект субъективации субъекта, предполагающийся универсализмом, встроенным в либеральный проект.

[19, 549]. Иными словами, Энгельс критикует надменный универсалистский гуманизм либералов, как раз-таки предполагаемый исключительно формальным, т. е. ценностно-бессодержательным, способом описания механизма рынка (с последующим производством настолько же формальной субъективности). Впрочем, отбросим морализаторство Энгельса, обратимся к более глубокой внутренней интеллектуальной связи между Мартином Лютером и Смитом, поскольку именно здесь, как кажется, скрывается истина рыночной субъективации.

В своей интерпретации знаменитого стиха из третьей главы послания к Галатам Лютер пишет: «Мужчина, женщина, раб, свободный, иудей, язычник, король, подданный — все это, разумеется, добрые творения Божии. Но во Христе, то есть в деле спасения, они ничего не значат, несмотря на всю свою мудрость, праведность, благочестие и власть» [10, 501]. То же самое наблюдается у Смита, отвергающего естественные привилегии одних рыночных агентов перед другими: экономические взаимодействия склоняют потребителя к тому, чтобы отталкиваться от стремления мясника, пивовара или булочника к собственной выгоде, а не от их благожелательности [13, 77]. Экстраполируя данную установку на теологический порядок рынка, перефразируем пассаж Лютера: внеэкономические характеристики рыночного агента не значат ничего, важно лишь то, насколько интенсивно тот или иной агент посвящает себя *делу рынка*. Кроме того, рыночные агенты уравниваются в своем положении относительно друг друга: равноуровневые участники рынка (самый отчетливый пример — производитель и потребитель) существуют рука об руку, находясь во взаимозависимых отношениях. Так, в политической экономии принципиальным оказывается вполне однозначный теологический ход Смита, раскрываемый как на уровне фундаментального экономического механизма, так и в вопросе формальной институционализации и дальнейшей идентификации рыночных субъектов. Отсюда было бы упрощением полагать, будто «невидимая рука» суть пережиток представления о естественном порядке вещей, сохра-

няющий тянущийся вслед за ним теологический шлейф, свойственный новоевропейской картине мира⁶. Онтотеологическая модель рынка — это *центральный* бессознательный элемент либеральной системы экономических взглядов (особенно отчетливо это видно на примере неолибералов, о чем будет сказано далее), впрочем, по замечанию Дэвида Грэбера, вполне очевидный и для средневековых исламских правоведов [4, 285—286].

Известная доктрина классического либерализма *laissez-faire* не означает только прагматико-юридическую меру, нацеленную на повышение эффективности работы рыночных механизмов. Дело вовсе не в том, чтобы представители государства добровольно приняли решение о невмешательстве в работу автономного рынка, но в том, что с обретением политической экономией научного статуса государство в принципе лишено полномочий оказывать преимущественное влияние на рыночную систему. Политэкономия — это, в первую очередь, «экономика на политике» [9, 153]. Иначе говоря, между рынком и государством имеется выраженная конфронтация, наглядно представленная в знаменитом пассаже о трех обязанностях государя [13, 647],

⁶ Согласно Оперу Кассу, метафора Смита о «невидимой руке» действительно должна восприниматься как метафора (в противовес предложенному ранее тезису о ее структурообразующем характере). В естественном контексте под «невидимой рукой» понималась не магическая сила, а предпочтение отечественного производства и намерение сосредоточить производство на продукте максимальной стоимости» [7]. Однако, во-первых, важным в настоящей работе является скорее то, каким образом неолибералы понимали данную метафору (сам Касс считает, что Хайек возвел неверно понятый принцип Смита в «ранг религии», а само понятие стало наиболее употребляемым после Второй мировой войны). Во-вторых, в «Теории нравственных чувств» данная метафора все-таки приобретает более общий и фундаментальный характер: «По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода» [14, 185]. В конце концов, Смит все-таки полагал наличие некоей анонимной силы, адаптирующей рынок к условиям действительности. В противном случае перечень функций суверена, изложенный Смитом в известном фрагменте «Богатства народов» [13, 647], должен был бы стремительно возрасти.

неоднократно процитированном в трудах неолиберальных теоретиков, в особенности у Милтона Фридмана.

Однако позиция и роль государства в системе неолиберальных взглядов⁷ претерпевают значительные метаморфозы. Если классический либерализм строится на представлении о саморегуляции рынка, то доктрина неолиберализма требует особого вмешательства государства. Возникает своего рода парадокс: с одной стороны, государство декларируется как минимально вмешивающийся институт, с другой — оно активно создает условия для функционирования свободного рынка. Рассматривая рынок как систему, возникшую естественным (читай: спонтанным) образом, Хайек, тем не менее, отдает государству функцию контроля за исполнением требований, предъявляемых со стороны рынка для наиболее эффективной консолидации различных видов деятельности при сохранении индивидуальной свободы граждан [17, 302—303]. Иными словами, «невидимая рука» отныне функционирует только в благоприятных для ее действия условиях. В этом ключе Хайек сближается с выводами о политико-юридической структуризации рынков, которые делает Карл Поланьи в «Великой трансформации»: «В политике *laissez-faire* не было ничего “естественного”: простое невмешательство в естественный ход вещей никогда бы не смогло породить свободные рынки» [12, 156]. Отныне «естественность» рынка способна достичь процветания только в том случае, если она поддерживается институционально.

Достаточное и необходимое условие существования и должного функционирования рынка — отсутствие целевой ориентации; рыночная саморегуляция должна быть формально обрамлена со стороны политико-юридических институций, однако ее внутренние установки и «законы» не могут быть подвергнуты вмешательству. Как минимум по причине ограниченности человеческого познания, как максимум — по причине исторической неэффективности искусственных методов насаждения экономического порядка, отмежевы-

⁷ Наиболее репрезентативный пример «системы неолиберальных взглядов» обнаруживается у Хайека. В той или иной мере основные философские интенции и интуиции автора оказали существенное влияние на «рост неолиберальной культуры, институциональную трансформацию и политические решения представителей государственной власти и частных центров влияния» [23, 87].

вающихся как безуспешные по ходу истории. Отсюда, согласно Хайеку, и проистекает недоверие к рынку: «Пожалуй, ничто другое в столь сильной мере не вселяет в людей недоверие к рынку, как их неспособность представить, каким образом в отсутствии сознательного контроля может возникнуть необходимое равновесие...» [17, 490—491]. Попытки Хайека вселить читателю уверенность в своего рода непостижимую «сознательность» рынка при видимом хаосе и беспорядке сообразны лейбницовской теодицее: экономическое зло, или грех, существует не по причине зла Божественного, но в силу существования свободы (как условия возможности экономического бытия вообще).

Критика финализма Хайеком означает признание разумности за исключительно формальными законами и кодексами, направленными на взаимодействие с рынком (отметим, что, ввиду упомянутой выше экстраполяции экономического анализа на неэкономические сферы, свойственной неолиберализму, данное положение справедливо распространять на законодательство вообще, не ограничиваясь экономическим правом). Какова между тем политическая, или содержательная, *ценностная*, сторона рыночного уклада? Несмотря на то что нравственный вопрос оказывается как бы «вне» проблематики экономической теории, практика неолиберального проекта порой демонстрирует неутешительные результаты. Вопрос становится особенно актуальным в связи фиксацией (по крайней мере, в социальных и культурных исследованиях) поворота к «темной» теории — к теории «повсеместной власти и неравенства, этнографическим исследованиям экономической незащищенности (в лучшем случае) и карательной гвернаментальности» [11, 21]. Поскольку ранее была предложена связь между онтологией рынка и ее оформлением в административном пространстве, следует вынести более радикальное суждение, наделяющее надменную формальность неолиберализма вполне конкретным моральным содержанием.

Адам Коцко называет неолиберализм не только социальным и политическим порядком, но, прежде всего, «удивительно связанной моральной системой» [8, 216]. Если опознание секуляризованного теологического основания либеральной экономики во многом стало

триумфом и практически не оспаривается⁸, то политическая теология позднего капитализма остается за бортом критических исследований действительности в условиях неолиберальной гегемонии. В том числе такое положение дел связано с тем, что внутри неолиберальной теории фактически отсутствует политическая компонента. Политика идентифицируется с администрированием [21, 2], государство превращается в предприятие⁹, а потенциальный субъект политики — в «предпринимателя себя», рассматриваемого с точки зрения экономического подхода, ключевым понятием которого является человеческий капитал.

Исследование теологической структуры неолиберализма разворачивается на двух уровнях. С одной стороны, Коцко выделяет структурные элементы неолиберализма на коллективном уровне¹⁰: логика ограничения субъектности (тенденция демонизации отдельных групп населения, связанная с парадигмой рыночного Провидения), логика конкуренции (влекущая за собой неравенство, выраженное в наличии победителей и проигравших) и конформизма (неолиберальный «передовой опыт», понимаемый как образцовый способ достижения поставленных экономических целей на основе результативного практического опыта) [8, 216]. С другой стороны, моральная система неолиберализма обретает осязаемые формы персональной

⁸ См. [1].

⁹ Политическое бессознательное, свойственное неолиберализму, обнаруживается уже у Вебера. Так, в работе «Политика как призвание и профессия» Вебер называет современное государство «организованным по типу учреждения союзом господства» (курсив мой. — П.Г.) [2, 651]. Впрочем, о связи неолибералов с Вебером говорит и Фуко: «...если и имеет место возвращение к неолиберальной политике, это, конечно же, не возврат ни к правительственной практике *laissez-faire*, ни к тому товарному обществу, которое Маркс разоблачал в начале I тома “Капитала”. Что пытается вернуться, так это своего рода *социальная этика предприятия*, исходя из которой Вебер, Зомбарт, Шумпетер пытались выстроить политическую, культурную, экономическую историю» (курсив мой. — П.Г.) [15, 189].

¹⁰ В данном случае под «коллективным уровнем» имеется в виду тот уровень, на котором неолиберализм функционирует в качестве политически сконструированной моральной системы. Хотя моральная система, в первую очередь, исходит из когнитивных установок отдельных индивидов, механизмы, перечисленные Коцко, разворачиваются преимущественно на макроуровне социальных взаимодействий.

идентификации индивидов посредством субъективации в качестве «предпринимателя себя», которая теологически представлена как обусловленная рыночной логикой *имманентная духовность*¹¹, подталкивающая индивида к самоинвестированию и самореализации в целях спасения [22, 145, 119]. Эсхатология политической теологии неоллиберализма напрямую связана с понятием человеческого капитала: бóльшая инвестиция в своеобразную рыночную «духовность» способствует накоплению бóльшего капитала, изливающегося впоследствии в возможность выхода из скудного и аскетичного образа жизни в более удовлетворительные условия экономического существования.

Отсюда видно, что онтологическая структура рынка в неоллиберализме не центрирована вокруг трансцендентного Абсолюта, хотя нам не удастся полноценно избавиться от обстоятельства присутствия некоторого разумного конституирующего элемента, согласовывающего хаотичный набор интеракций и взаимодействий, характеризующих неоллиберальный рынок. С точки зрения неоллиберализма фигура Абсолюта (отсутствующая)¹² становится эксплицитной в результате индивидуальной экономической деятельности, однако

¹¹ Используя данный термин, Карл Рашке сравнивает идеи и практики «духовности», присущие неоллиберализму, с новыми религиозными движениями, объединенными эгидой New Age (подробнее см. [22, 45—47]).

¹² В одной из ранних работ Славоя Жижека идеология описывается как процесс пристегивания «плавающих» означающих к господствующему (например, «коммунизм», «либерализм», «социал-демократия» и проч.) [5, 100]. Господствующее означающее, в свою очередь, является «означающим без означаемого», т. е. пустым перформативом без семантики. Отсюда и проистекает основной идеологический жест — «чистое различие воспринимается как Идентичность» (курсив автора. — П.Г.) [5, 105]. Напротив, кажется, что неоллиберализм настаивает на *различии* в качестве онтологического основания рынка, трансформируя «невидимую руку» в чистое (пусть и разумное) различие интеракций и взаимодействий на рыночной плоскости. Демократизм, предписываемый рыночным агентам в неоллиберализме, однако, скрывает собой вполне конкретное обстоятельство наличия политически структурированных моральных или ценностных интенций, гарантирующих более выгодное положение одних рыночных агентов перед другими. Современные идеологии — в противовес традиционным идеологиям модерна — на нарративном уровне по-постмодернистски антиэссенциальны, что, впрочем, не делает их более «формальными» или бессодержательными на уровне фундаментальном (и, как следствие, в практической реализации).

отчетливость ее очертаний не может быть гарантирована. Между тем индивидуальная деятельность осуществляется в предустановленных государством формальных рамках, сказывающихся на ее — зачастую «темном» — содержании. Трансформация трансцендентного онтологического статуса «невидимой руки» в имманентный и гарантируемый персональным действием, в свою очередь, являет собой деполитизированный акт эскапизма. Напротив, формула радикального эмансипационного действия — не в банальном отрицании эффективности рынка, но также в признании его «глупой, равнодушной, а может быть, и откровенно злобной» структурой [24, 48].

Литература

1. *Агамбен Дж.* Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2019. 552 с.
2. *Вебер М.* Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 644—706.
3. *Венди Б.* Разрушение демократии: как неолиберализм преобразовывает государство и субъекта // Неприкосновенный запас: URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2018/4/razrushenie-demokratii-kak-neoliberalizm-preobrazovyvaet-gosudarstvo-i-subekta.html> (дата обращения: 24.03.2025).
4. *Грэбер Д.* Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 528 с.
5. *Жижек С.* Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999. 238 с.
6. *Капелюшников Р.* Приключения «неолиберализма» // Логос. 2022. Т. 32. № 4. С. 1—50.
7. *Касс О.* В поисках невидимой руки // Международный валютный фонд: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2025/03/point-of-view-in-search-of-the-invisible-hand-oren-cass> (дата обращения: 24.03.2025).
8. *Коцко А.* Демоны неолиберализма: о политической теологии позднего капитализма // Логос. 2023. Т. 33. № 6. С. 189—220.
9. *Латур Б.* Политики природы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 336 с.

10. *Лютер М.* Лекции по «Посланию к Галатам». Стерлинг Хайс: Фонд «Лютеранское наследие», 1997. 705 с.
11. *Ортнер Ш.* Темная антропология и ее другие: судьба теории после 1980-х годов // Логос. 2022. Т. 32. № 2. С. 1—42.
12. *Поланьи К.* Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002. 320 с.
13. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 960 с.
14. *Смит А.* Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. 351 с.
15. *Фуко М.* Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978—1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010. 446 с.
16. *Хайдеггер М.* Парменид. СПб.: Владимир Даль, 2009. 384 с.
17. *Хайек Ф.А. фон.* Конституция свободы. М.: Новое издательство, 2018. 528 с.
18. *Шмитт К.* Политическая теология // Политическая теология. Сборник. М.: «КАНОН-Пресс-Ц», 2000. С. 7—98.
19. *Энгельс Ф.* Заметки к критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 544—571.
20. *Firdausi A.* Neoliberalism is Dead: Or Is It? // Berkley Journal of Sociology: URL: <https://berkeleyjournal.org/2024/06/26/is-neoliberalism-dead/> (дата обращения: 24.03.2025).
21. *Honig B.* Political Theory and the Displacement of Politics. London: Cornell University Press, 1993. 269 p.
22. *Raschke C.* Neoliberalism and Political Theology: From Kant to Identity Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2019. 196 p.
23. *Roncaglia A.* The Age of Fragmentation. A History of Contemporary Economic Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 442 p.
24. *Žižek S.* Christian Atheism: How to Be a Real Materialist. London: Bloomsbury Academic, 2024. 304 p.

References

1. Agamben Dzh. Carstvo i Slava. K teologicheskoj genealogii ekonomiki i upravleniya. M.; SPb.: Izd-vo Instituta Gajdara; Fakul'tet slobodnyh iskusstv i nauk SPbGU, 2019. 552 s.
2. Veber M. Politika kak prizvanie i professiya // Veber M. Izbrannye proizvedeniya. M.: Progress, 1990. S. 644—706.
3. Vendi B. Razrushenie demokratii: kak neoliberalizm preobrazovyvaet gosudarstvo i sub"ekta // Neprikosnovennyj zapas: URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2018/4/razrushenie-demokratii-kak-neoliberalizm-preobrazovyvaet-gosudarstvo-i-subekta.html> (data obrashcheniya: 24.03.2025).
4. Greber D. Dolg: pervye 5000 let istorii. M.: Ad Marginem Press, 2015. 528 s.
5. ZHizhek S. Vozvyshennyj ob"ekt ideologii. M.: Hudozhestvennyj zhurnal, 1999. 238 s.
6. Kapelyushnikov R. Priklyucheniya «neoliberalizma» // Logos. 2022. T. 32. № 4. S. 1—50.
7. Kass O. V poiskah nevidimoj ruki // Mezhdunarodnyj valyutnyj fond: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2025/03/point-of-view-in-search-of-the-invisible-hand-oren-cass> (data obrashcheniya: 24.03.2025).
8. Kocko A. Demony neoliberalizma: o politicheskoy teologii pozdnego kapitalizma // Logos. 2023. T. 33. № 6. S. 189—220.
9. Latur B. Politiki prirody. M.: Ad Marginem Press, 2018. 336 s.
10. Lyuter M. Lekcii po «Poslaniyu k Galatam». Sterling Hajs: Fond «Lyuteranskoe nasledie», 1997. 705 s.
11. Ortner SH. Temnaya antropologiya i ee drugie: sud'ba teorii posle 1980-h godov // Logos. 2022. T. 32. № 2. S. 1—42.
12. Polan'i K. Velikaya transformaciya: politicheskie i ekonomicheskie istoki nashego vremeni. SPb.: Aletejya, 2002. 320 s.
13. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M.: Eksmo, 2007. 960 s.
14. Smit A. Teoriya nraivstvennyh chuvstv. M.: Respublika, 1997. 351 s.

15. Fuko M. Rozhdenie biopolitiki: kurs lekcij, pročitannyh v Kollezhe de Frans v 1978—1979 uchebnom godu. SPb.: Nauka, 2010. 446 s.
16. Hajdegger M. Parmenid. SPb.: Vladimir Dal', 2009. 384 s.
17. Hajek F.A. fon. Konstituciya svobody. M.: Novoe izda-tel'stvo, 2018. 528 s.
18. SHmitt K. Politicheskaya teologiya // Politicheskaya teologiya. Sbornik. M.: «KANON-Press-C», 2000. S. 7—98.
19. Engel's F. Zametki k kritike politicheskoy ekonomii // Marks K., Engel's F. Sochineniya. Izd. 2-e. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1955. S. 544—571.

В.И. СМАГИНА, И.О. ЮДИН

Интеллектуальные агенты в экономике: модели и вызовы цифровой трансформации*

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль ИИ-агентов в экономике, их влияние на цифровую трансформацию различных отраслей, а также их потенциал для повышения эффективности бизнес-процессов. Приведены классификация ИИ-агентов, основные методы их работы, экономические модели взаимодействия, а также примеры использования в ключевых секторах экономики. Анализируются прогнозы роста производительности и вызовы, связанные с внедрением ИИ-агентов. Представленные данные демонстрируют значительный потенциал ИИ-агентов в экономике и необходимость дальнейшего изучения данной темы.

Ключевые слова: интеллектуальные агенты, цифровая трансформация, машинное и глубокое обучение, модели взаимодействия, прогнозирование, бизнес-процессы, автоматизация.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смагина В.И., Юдин О.И. Интеллектуальные агенты в экономике: модели и вызовы цифровой трансформации // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 70—80. DOI: